

O dilema ético da Inteligência Artificial e Big Data na medicina: o que estamos fazendo hoje para moldar o amanhã?

Yara Coelho Siqueira Meireles¹, Maila Izabeli da Silva¹, Jáder Camilo Pinto²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15746902>

RESUMO:

O presente estudo tem como objetivo destacar os principais desafios bioéticos relacionados ao uso da inteligência artificial (IA) por estudantes e profissionais da área da saúde, contribuindo, assim, para a medicina do futuro. Trata-se de uma revisão sistemática, conduzida de acordo com o protocolo PRISMA. As buscas foram realizadas nas bases de dados PubMed e LILACS, utilizando os descritores big data, bioética, educação médica continuada, inteligência artificial, aprendizado de máquina e prontuários médicos, resultando em 17 artigos compatíveis. Evidenciou-se que a maioria dos estudantes desconhece o que constitui um uso ético da IA, embora demonstrem confiança excessiva nas respostas fornecidas por essa ferramenta. De forma consistente, os estudos indicam que o uso da IA pode comprometer a relação médico-paciente. Diante disso, torna-se essencial o estabelecimento de diretrizes regulatórias e a promoção de intervenções na formação acadêmica, de modo que médicos e estudantes possam utilizá-la de forma ética e eficaz.

Palavras-chave: Inteligência artificial; Bioética; Big Data; Medicina clínica, Aprendizado de máquina.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT